

MODELO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN NIÑOS (AS) DE 05 AÑOS, DE PRONOEI-PERÚ.

Model of didactic strategies to develop reading comprehension in students of 05 years, from PRONOEI.

Lisbeth RiveraUniversidad César Vallejo
Piura, Perú
x199018967@ucvvirtual.edu.pe <https://orcid.org/0000-0002-8819-6073>**Gilberto Carrión**Universidad Tecnológica del Perú,
Chiclayo, Perú
C14051@utp.edu.pe <https://orcid.org/0000-0002-1104-6229>**Luis Carbajal**Universidad Católica de Trujillo
Benedicto XVI, Trujillo, Perú
l.carbajal@uct.edu.pe <https://orcid.org/0000-0001-7508-0541>Este trabajo está depositado
en Zenodo:DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7527614>**RESUMEN**

El objetivo de la investigación fue proponer un modelo de estrategias didácticas “abuelitos”, que mejore la comprensión lectora de niños de 05 años en PRONOEI. La metodología empleada fue de tipo básico, diseño descriptivo, propositivo. Para el diagnóstico se utilizó un cuestionario validado con $KR-20 > 0,7$. Para el análisis e identificación de modelos se utilizó la revisión de literatura sobre estrategias didácticas y comprensión lectora, con buscadores: Scielo, Dialnet, La referencia, Redalyc, Latindex, google académico. El resultado fue el modelo de estrategia didáctica con bases teóricas: Constructivismo, aprendizaje significativo, cognitivo, enfoque por competencias y niveles de comprensión lectora, se utiliza los cuentos y leyendas originarios de la comunidad, las promotoras comunitarias aplican la lectura comentada, modelada y dramatizada, con estrategias cognitiva, metacognitiva y administración de recursos. Concluyendo que debe aplicarse el modelo de estrategia didáctica para mejorar comprensión lectora a nivel literal, inferencial y criterial.

Palabras claves: Aprendizaje significativo, estrategias, lecturas dramatizadas.

ABSTRACT

The objective of the research was to propose a model of “grandparents” didactic strategies, which improves the reading comprehension of 05-year-old children in PRONOEI. The methodology used was basic type, descriptive, proactive design. For the diagnosis, a validated questionnaire with $KR-20 > 0.7$ was used. For the analysis and identification of models, the literature review on didactic strategies and reading comprehension was used, with search engines: Scielo, Dialnet, La reference, Redalyc, Latindex, academic google. The result was the model of didactic strategy with theoretical bases: Constructivism, meaningful, cognitive learning, approach by competencies and levels of reading comprehension, stories and legends originating in the community are used, community promoters apply commented, modeled and dramatized reading, with cognitive, metacognitive and resource management strategies. Concluding that the didactic strategy model should be applied to improve reading comprehension at a literal, inferential and criterial level.

Keywords: Significant learning, strategies, dramatized readings.

INTRODUCCIÓN

Para Solano et al, (2016). Refiere que El Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) evalúa el rendimiento del alumnado en tres aspectos: comprensión lectora; matemática y resolución de problemas; y comprensión de textos científicos (p. 144). Para Guerra y Guevara (2017) menciona otro aspecto asociado estrechamente con la comprensión lectora y con el uso de estrategias es el relativo a la motivación del individuo hacia la lectura. Una persona que lee por gusto tiene una motivación intrínseca, mientras que la motivación extrínseca la muestran aquellos que leen para cumplir requisitos como la acreditación de materias (pp. 78-90).

En el Perú, la región Piura, según la (Evaluación Censal de Estudiantes [ECE], 2018, pp.1-8). La comprensión lectora alcanzó el 31.2% por debajo del promedio nacional, siendo la región Tacna con 58%, más alto a nivel nacional. Observando por zonas urbana y rural, se tiene la zona rural, con nivel satisfactorio 13.0 % frente al 37.8% en zona urbana; ello refleja la gran brecha social que requiere urgente atención. En la UGEL Ayabaca, lugar de la investigación, en comprensión lectora, para cuarto de primaria 20% satisfactorio muy por debajo del promedio regional 31.2%. Apreciando en la zona urbano y rural se tiene 30.8% y 14.3% respectivamente. Ello se explica el pobre nivel educativo. Las cifras denotan el poco trabajo en la primera infancia a nivel de jardines o PRONOEI (programa no escolarizado en educación inicial).

A la fecha no existen datos oficiales que midan los aprendizajes de

los estudiantes de inicial y menos en los programas no escolarizados (pronoEI), lo que demuestra la poca atención a la primera infancia; sin embargo, se tiene el trabajo de Balladares (2015) para determinar la comprensión lectora en los niños de 04 años, el 88% se encuentra en el nivel literal, 33% inferencial y 39% criterial (p. 87). Ello muestra el nivel literal con preguntas de fácil respuesta. En el ámbito de la UGEL Ayabaca, se cuenta con PRONOEIS (programa no escolarizado de educación inicial) ubicados en lugares con poca población escolar (entre 05 a 10 estudiantes) dispersos geográficamente, además provienen de hogares en pobreza extrema, con carencias de servicios básicos, siendo atendidos por promotoras comunitarias de la zona.

Los cuentos y leyendas conocidos por los menores, han sido transmitidos por sus ascendientes en línea recta o colateral (padres, abuelos, hermanos mayores, etc) o también por personas a fines a su entorno social (vecinos, autoridades comunales, etc), y con certeza, producto de la observación, cuando la promotora comunitaria, inserta estas expresiones en la clase, los menores atienden y participan activamente. Es de precisar que ello no ha sido implementado con un modelo de estrategia didáctica que permita a la promotora comunitaria mejorar el aprendizaje de los niños (as).

En tal sentido se formula el problema siguiente: ¿De que manera el modelo de estrategias didácticas permitirá desarrollar la comprensión lectora de los estudiantes de PRONOEI de la UGEL Ayabaca 2021?. Posee justificación teórica, porque aporta conocimientos técnicos para la mejora de comprensión lectora de los niños de pronoEI de la UGEL Aya-

baaca, en los niveles: literal, criterial e inferencial, utilizando cuentos y leyendas de conocimiento común en los miembros de la comunidad.

Los objetivos planteados fueron: Proponer un modelo de estrategias didácticas, para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes de 05 años de edad pertenecientes a los pronoes de UGEL Ayabaca, 2021. Los objetivos específicos fueron: Medir el nivel de comprensión lectora que poseen los estudiantes de la unidad de análisis, Identificar los modelos de estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora y elaborar un modelo de estrategias didácticas para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes de los pronoes de la UGEL Ayabaca.

MARCO TEÓRICO

La comprensión lectora, según Ferroni (2021), señala la existencia de habilidades lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir), permiten comprender el lenguaje (signos para comunicarnos) más allá de la forma en que este sea presentado y que, a estas habilidades de comprensión lingüística, se le suman habilidades específicas (la escucha activa, comunicación asertiva, la comprensión lectora, etc.) de acceso a la información en cada tipo de soporte en particular. El mismo autor señala que la velocidad lectora tiene incidencia en la comprensión oral de textos en lectores iniciales (pp. 1-18). Para Fonseca, et al. (2019), la comprensión lectora se convierte en el objetivo fundamental de la lectura y consiste en una actividad mental para construir el significado a partir del contenido planteado en el texto. El texto, a su vez, ofrece cierta información explícita que se constituye en pistas para que el lector con el conocimien-

to previo adecuado infiera la información que está implícita en él (pp. 91-99). Para Solé (2004) La comprensión lectora, comprende niveles: literal, inferencial y criterio (p. 47).

Es de precisar que en las preguntas del nivel criterial se requiere que el niño comente su criterio, se forme un juicio de valor y exprese en sus propias palabras o señales, para ello debe practicarse las técnicas de escucha activa y efectiva, es decir no dejar que el niño hable y hable, sino que se debe preguntar para lograr el propósito del niño (a) y tenga coherencia lógica con su relato. El modelo de estrategia didáctica propone que los cuentos y leyendas de la comunidad, presentados bajo la estructura de introducción, nudo y desenlace, mediante la técnica de lectura modelada, comentada y dramatizada, mejorara la velocidad de lectura para la comprensión del texto.

La estrategia didáctica, para Sandobal, et al. (2021), se refiere a que continuamente se busca mejorar el rendimiento académico de los alumnos, que éstos se mantengan motivados para llevar a cabo las actividades propuestas y, recientemente generar competencias que les permitan desenvolverse de manera adecuada. Ante estas iniciativas, los roles del alumno y del profesor han ido cambiando, tanto es así, que el alumno pasa a tener una participación más activa y el profesor actúa de tutor más que de expositor (p. 9).

La estrategia didáctica del modelo propuesto "abuelitos" desarrollara el pensamiento cognitivo, la administración de recursos y metacognitivo que es la reflexión del aprendizaje. Ello permitirá mantener en constante motivación y participación activa de los niños (as) para mejorar la com-

prensión lectora.

Para Martínez (2018), la comprensión lectora aparece como una constante que se concreta en aspectos tales como: la interpretación y valoración de diferentes tipos de textos; el desarrollo de capacidades (observación, reflexión, análisis, síntesis, reformulación, comparación y explicación); la relación del contenido y la forma de los textos con el contexto y el establecimiento de asociaciones entre información explícita e implícita; la interpretación del lenguaje; la realización de inferencias e hipótesis para construir significados globales; la identificación de intenciones y posturas de los autores; la expresión razonada del propio acuerdo o desacuerdo; el desarrollo de un punto de vista crítico y personal o el respeto de las opiniones ajenas (pp. 123-132).

En el resultado del diagnóstico de comprensión lectora, se obtuvo que los niños (as) de 05 años, tienen dificultades para desarrollar el pensamiento crítico, encontrándose en el nivel inicio. Motivo por el cual se propone la estrategia didáctica, enfocada a mejorar el nivel de comprensión lectora en el nivel criterial.

Respeto a las estrategias cognitivas, metacognitivas y administración de recursos. Tenemos los postulados de Cosío (2021). El lector más activo puede construir una comprensión más profunda según su propósito. Considera dos tipos de mediaciones de lectura. Por un lado, enseñar a comprender (ayudas frías) se relaciona con enseñar explícitamente al alumnado las estrategias de lectura disciplinar para decodificar y comprender el contenido del texto, es decir, las competencias retóricas para manejar los discursos y los diversos géneros

discursivos. Por otro lado, ayudar a comprender (ayudas cálidas) es un modo de enseñanza más implícito y está dirigido a acompañar y motivar a los estudiantes en la lectura de cierto texto, creando un contexto de lectura facilitador al socializar el propósito de lectura y experiencias personales de lectura. Por ejemplo, un maestro que usa ayudas frías guía la lectura de los estudiantes, mostrándoles explícitamente estrategias de lectura para comprender el texto, relacionar la información y reflexionar metacognitivamente, por lo tanto, sus intereses docentes residen en los procesos cognitivos del alumnado. En cambio, un docente que despliega ayudas cálidas se enfoca en que el ambiente de lectura sea agradable y alienta a sus alumnos para motivarlos, por lo que sus intereses docentes están relacionados con procesos emocionales y una visión más sociocultural de la lectura en que intervienen los contextos del lector, el autor y el texto. Ambas mediaciones son necesarias para desarrollar habilidades y actitudes lectoras, pues se puede ayudar a comprender para enseñar a comprender (pp. 403-4279).

Las teorías que fundamentan el uso de los cuentos y leyendas de mi comunidad, se tienen: La teoría cognitiva de Piaget (1962), el constructivismo de Vigostski (1978), el aprendizaje significativo de Ausubel (1983), la teoría de pensamiento y reciprocidad de Luria (1961), Johnston, (1989) el ambiente social, lingüístico y cultural. Rodríguez, et al (1980) con la expresión del niño de 05 años Bandura, con la teoría significativa social del aprendizaje (pp. 72-76). Para Viera (2020), los tipos de lectura tenemos modelada, comentada y dramatizada (p. 85). Según Díaz, et al (2013), para las lecturas se emplean las estrate-

gias cognitivas, metacognitivas y la administración de recursos propuestas.

METODOLOGÍA

Tipo y diseño de investigación

Es de tipo básica con diseño no experimental-propositivo.

Definición conceptual y operacional de la variable comprensión lectora

Siguiendo a Solé (2004), se tienen los indicadores (p. 50). Dimensión literal: Menciona información relevante del cuento, nombra y colorea los personajes del cuento, identifica el personaje principal del cuento, expresa en forma ordenada las ideas principales del cuento. En inferencial: Menciona la idea principal del cuento, refiere el significado de algunas palabras, expresa la relación lógica entre causa y efecto y menciona el propósito del cuento. En criterial: Menciona un juicio crítico del cuento, Opina a cerca de la idea principal del cuento, expresa el valor de los personajes, inventa un nuevo personaje del cuento. La escala de medición es nominal

Población, muestra

La población es de 83 niños (as) de 05 años pertenecientes a pronoel de la UGEL Ayabaca, La muestra, corresponde a 68 niños (as) por método

aleatorio

Técnica

Para el diagnóstico de la variable comprensión lectora, se utilizó la encuesta con cuestionario de 12 ítems. Para Identificar los modelos de estrategias didácticas, mediante la técnica de interpretación documental o revisión literaria según García (2002) es un proceso de análisis y síntesis, que necesariamente debe citarse en la bibliografía (p. 3).

Procedimiento

El cuestionario aplicado fue validado por 03 especialistas con grado de doctor. Aplicado a 10 niños con 04 son de nivel literal, inferencia y criterial. Asignando valores a la pregunta correcta (1) y la incorrecta (0). Se validó la consistencia con (KR-20). La confiabilidad mayor a 0.7. En relación a la revisión de literatura, se utilizó la revisión sistemática, como herramienta importante para categorizar la información a partir de estudios primarios originales.

Método de Análisis de datos

Los datos se han obtenido a partir del instrumento aplicado a cada estudiante y se presentan en cuadros estadísticos, con su respectivo análisis y categorización, contrastadas con las teorías recopiladas.

Tabla 1. Categorías de cada nivel de comprensión lectora de niños (as) de cinco años de PRONOEI - UGEL Ayabaca.

Nivel /Comprensión lectora	Escala de calificación			
	Inicio	Proceso	Logro	Logro destacado
Literal	0 -1	2	3	4
Inferencial	0 -1	2	3	4
Criterial	0 -1	2	3	4
Comprensión lectora	0 -3	6	9	12
Preguntas respondidas por 68 niños	0-204	272-408	476-612	680-816

Fuente: Elaborado por el equipo de investigación

Para el análisis e interpretación de teorías, se ha sistematizado la información bibliográfica en función a los componentes de la propuesta pedagógica así tenemos:

Tabla 2

Componentes de la propuesta de modelo de estrategia didáctica

Base teórica	Componente de la propuesta pedagógica	Fuentes de información
Autor (es)	Cuentos y leyendas de mi comunidad.	Libro, artículos, revistas, pagina web, etc.
Autor (es)	Tipo de lectura: Comentada, modelada y dramatizada	Libro, artículos, revistas, pagina web, etc.
Autor (es)	Estrategia didáctica: Cognitiva, <u>metacognitiva</u> y administración de recursos.	Libro, artículos, revistas, pagina web, etc.
Autor (es)	Comprensión lectora: Literal, inferencial y criterial	Libro, artículos, revistas, pagina web, etc.

Fuente: Elaborado por Lisbeth Anay Rivera Córdova

RESULTADOS

comprensión lectora se presentan a continuación.

Los resultados del diagnóstico de

Tabla 3. Comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y criterial de 68 niños (as) de cinco años de PRONOEIS de la UGEL Ayabaca

Nivel	Escala de calificación f(preguntas respondidas)								Total
	Inicio	PR	Proceso	PR	Logro	PR	Logro destacado	PR	
Literal	0	0	0	0	43	3	25	4	229
Inferencial	16	1	9	2	26	3	17	4	180
Criterial	43	0	16	2	9	3	0	0	59
									468

Fuente: Elaborado por el equipo de investigación

En la tabla 3, se aprecia el diagnóstico de la comprensión lectora en sus tres niveles en función a las preguntas respondidas por cada nivel literal, inferencial y criterial. Obteniendo que los 68 niños (as), en el nivel literal respondieron 229 preguntas que equivale al 49%, en el nivel inferencial 180 preguntas que corresponde al 38% y finalmente en el nivel

criterial con 59 preguntas con 13%. Del comparativo con la escala de medición tenemos un total de 468 preguntas que se ubica por encima del nivel proceso y por debajo del límite logro.

Para identificar los modelos de estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora, se obtuvieron los resultados siguientes:

Tabla 4. Modelos de estrategia didáctica propuestos

Autor	Modelos de estrategias didácticas
Viera (2020)	<p>Modelo: "P-M-E-3L":</p> <p>Tipos de Lectura 3L: Modelada, comentada y silenciosa</p> <p>Estrategias: Cognitiva, metacognitiva y administración de recursos</p> <p>Teorías: Socio constructivista, aprendizaje significativo, enfoque por competencias</p>
Montealegre et al (2000)	<p>Modelo: "Un modelo interactivo de comprensión lectora"</p> <p>El texto y su contexto: Unidades lingüísticas y construcción de significados</p> <p>Lector y su contexto: Inferencia planea hipótesis, memoria para saberes previos y metacognición (planea, organiza y evalúa)</p> <p>Crea un texto en base a realidad subjuntiva (expresa hechos hipotéticos, irreales o expresa un deseo)</p>

Mendoza
(2018)**Modelo de estrategias didácticas basado en Isabel Solé, para mejorar la comprensión lectora**

Antes: Se refiere a la motivación y el objetivo

Durante: Se formula hipótesis

Después: Pensamiento crítico y corrige debilidades

Fuente: Elaborado por el equipo de investigación

El modelo de estrategias didácticas "abuelitos", para desarrollar la comprensión lectora en los estudian-

tes de los pronoei de la UGEL Ayabaca "abuelitos". Consiste en lo siguiente:

Figura 1. Modelos de estrategia para comprensión lectora en niños

DISCUSIÓN

Las teorías que fundamentan el uso de los cuentos y leyendas de mi comunidad, se tienen: La teoría cognitiva de Piaget 1962, el constructivismo de Vigotski 1978, en aprendizaje significativo de Ausubel 1983, la teoría de pensamiento y reciprocidad de Luria (1961), Johnston, (1989) el ambiente social, lingüístico y cultural, Fernandez (1980) con la expresión del niño de 05 años y Bandura citado por Rodriguez (2009), con la teoría significativa social del aprendizaje.

Como entrada tenemos, los cuentos y leyendas de mi comunidad, a los cuales se les aplicará la lectura modelada, comentada y dramatizada con participación activa de los niños(as) de cinco años de los PRONOEI de UGEL Ayabaca (Rodríguez, 2020). Las lecturas estarán a cargo de las promotoras comunitarias las cuales utilizarán las estrategias cognitivas, metacognitivas y la administración de recursos (Díaz, et al 2013). El producto o salida serán los alumnos de 05 años de los pronoei de la UGEL Ayabaca.

Contiene indicadores (12 preguntas) que permiten medir la com-

preensión lectora en niveles: literal, inferencial y criterial (Solé, 2004). Las preguntas serán comentadas por la promotora comunitaria y las respuestas están diseñadas en representaciones gráficas (figuras) relacionadas con el cuento y/o leyenda de la comunidad, a efecto que el niño identifique y pinte las imágenes. Las preguntas del nivel criterial se requiere que el niño comente su criterio, se forme un juicio de valor y exprese en sus propias palabras o señales, para ello la promotora debe practicar las técnicas de escucha activa y comunicación asertiva, es decir no dejar que el niño hable y hable, sino que se debe preguntar para lograr el propósito que el niño (a) tenga coherencia lógica con su relato.

Para la estrategia didáctica (Días, 2013), son apoyos elaborados por el propio docente. Se ha seguido los lineamientos del trabajo de investigación de (Viera, 2020), teniendo como entrada los cuentos y leyendas de mi comunidad, para el proceso de enseñanza – aprendizaje. La enseñanza lo propone el docente (promotoras comunitarias) y el aprendizaje metacognitivo los niños de cinco años de los pronoeis. Es de tener presente, el diagnóstico de la comprensión lectora, se aplicó el cuento y leyenda de la comunidad “El conejo y el león”, conocido por todos los niños. La comprensión lectora depende mucho del texto seleccionado (Solé, 2004). Ello explica los resultados entre proceso y logro, permitiendo inferir, que con la estrategia planteada mejoraremos significativamente la comprensión lectora, llegando al nivel logro con tendencia a logro satisfactorio. La estrategia contempla, que los niños (as) se mantengan en actividad durante el desarrollo de la sesión, habiéndose considerado la dramatización (Chochiquancha et al, 2020).

Para la aplicación de la estrategia didáctica en trabajos posteriores deberá considerarse la técnica pre test y pos test conforme lo se ha señalado (Díaz, 2013).

CONCLUSIONES

Primera. - En el diagnóstico de comprensión lectora. Los niños (as) están por encima de proceso y por debajo de logro. Con la lectura originaria de la comunidad en nivel literal se logró el 67% en logro y 37% en logro esperado. Para los niveles inferencial y criterial disminuye considerablemente y es ahí donde el modelo de estrategia didáctica “abuelitos” pretende alcanzar el nivel logro o satisfactorio.

Segunda. - Se analizó la información relevante, útil, conducente y pertinente de tres modelos. Permitiendo elaborar el modelo de estrategia didáctica “abuelitos”, para mejorar la comprensión lectora.

Tercera.- Se ha elaborado el modelo de estrategia didáctica “abuelitos” para mejorar la comprensión lectora. La base del modelo, son las teorías del constructivismo de Vigotski (1978), aprendizaje significativo de Asubel (1983), la teoría cognitiva de Piaget (1962), enfoque por competencias de Tobón (2008) y niveles de comprensión lectora Solé (2011). Como entrada, son cuentos y leyendas de mi comunidad, a los cuales se les aplicara la lectura modelada, comentada y dramatizada con participación activa de los niños(as) de 05 años de los pronoeis. Las lecturas estarán a cargo de las promotoras comunitarias las cuales utilizarán las estrategias cognitivas, metacognitivas y la administración de recursos. El producto o salida, son los niños (as) de 05 años de los pro-

noei de la UGEL Ayabaca con mejores niveles de comprensión lectora. Se contempla indicadores (12 preguntas) para medir la comprensión lectora en los niveles, literal, inferencial y criterial. Las preguntas serán comentadas por la promotora comunitaria y las respuestas están diseñadas en representaciones gráficas (figuras) relacionadas con el cuento y/o leyenda de la comunidad, a afecto que el niño identifique y pinte las imágenes y para el nivel criterial serán expresadas oralmente.

REFERENCIAS

- Balladares, Y. D. (2015). La comprensión lectora en los niños de cuatro años de edad de la Institución Educativa Inicial Particular "Reina de los Ángeles" Santa Isabel - Piura 2015. (Tesis de grado, Universidad Nacional de Piura), <http://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/1230>.
- Choquichanca L, E & Inga A, M.G (2020). Estrategias metodológicas docentes en comprensión lectora y rendimiento académico en el área de Comunicación. (Tesis de grado. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú). http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2415-9592020000200479&script=sci_arttext
- Cocio, L. (2021). Mediación de la lectura por parte de profesoras en sus prácticas docentes: ¿cómo son los tipos de ayuda que ofrecen a sus estudiantes?. *Lit. lingüíst.*, 44, 403-427. ISSN 0716-5811. <http://dx.doi.org/10.29344/0717621x.44.2996>.
- Díaz, F., Barriga, A. & Hernández, G. (2013). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.v. 2° edición, p. 58. <https://buo.mx/assets/diaz-barriga%2C-es>
- trategias-docentes-para-un-aprendizaje-significativo.
- Evaluación censal de estudiantes [ECE], (2018). Ugel Ayabaca, cuanto aprenden nuestros estudiantes? [Archivo PDF], pp.1-8. http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2019/04/EncarteUgel2018_200005_Ayabaca.pdf
- Ferroni, M. (2021). Habilidades relacionadas con la comprensión lectora en lectores iniciales que crecen en contextos de pobreza. *Rev. CES Psico*, 14(3), 1-18. <https://dx.doi.org/10.21615/cesp.5188>
- Fonseca, L., Migliardo, G., Simian, M., Olmos, R. y León, J. A. (2019). Estrategias para Mejorar la Comprensión Lectora: Impacto de un Programa de Intervención en Español. *Psicología Educativa*, 25, 91 - 99. <https://doi.org/10.5093/psed2019a1>
- García Gutiérrez AL. Tratamiento y análisis de la documentación. En: Vizcaya Alonso, D. (comp). Selección de lecturas: Fundamentos de la organización de la información. La Habana: Universidad de La Habana, 2002. Citado por Lic. María Elinor Dulzaides Iglesias1 y Lic. Ana María Molina Gómez1 en http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352004000200011
- Guerra, J. y Guevara, C. Y. (2017). Variables académicas, comprensión lectora, estrategias y motivación en estudiantes universitarios. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 19 (2), 78-90. <https://doi.org/10.24320/redie.2017.19.2.1125>
- Martínez, P., Ballester, J. e Ibarra, N. (2018). Estudio cuasi experimental para el análisis del pensamiento crítico en secundaria. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 20(4), 123-132. <https://doi.org/10.24320/>

redie.2018.20.4.1705

Mendoza, G. (2018). Modelo de estrategia didáctica basado en Isabel Solé, para mejorar la comprensión lectora de estudiantes del primer y segundo ciclo de estudiantes de una Universidad de Región Lambayeque-2018. (Tesis. Doctoral, Universidad Pedro Ruiz Gallo). <https://hdl.handle.net/20.500.12893/5724>

Montealegre, R., Almeida, A. y Bohórquez, A.C (2000). Un modelo interactivo en comprensión lectora. La Referencia. <https://hdl.handle.net/10983/22909>

Rodríguez-Rey, R., & Cantero-García, M. (2020). Albert Bandura: Impacto en la educación de la teoría cognitiva social del aprendizaje. *Padres Y Maestros / Journal of Parents and Teachers*, (384), 72-76. <https://doi.org/10.14422/pym.i384.y2020.011>

Sandobal Verón, V. C., Marín, B., & Barrios, T. H. (2021). El aula invertida como estrategia didáctica para la generación de competencias: una revisión sistemática. *RIED-Revista Iberoamericana De Educación a Distancia*, 24(2), 285-308. <https://doi.org/10.5944/ried.24.2.29027>

Solano, P. N., Manzanal M. A.I, Jiménez, T.L. (2016). Estrategias de aprendizaje, comprensión lectora y rendimiento académico en Educación Secundaria. *Psicología Escolar e Educacional*, 20(3), 447-456. <https://www.redalyc.org/pdf/2823/282349447004.pdf>

Solé, M. (2004). La taxonomía de Barret: una alternativa para la evaluación lectora. *Revista Venezolana de la Universidad Nacional Experimental de Guayana*, vol. 2, 47-50.

Viera Carreño, R. (2020). Modelo

de estrategias didácticas para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de la I.E. Mariscal Ramón Castilla, Piura 2020. [Tesis de doctorado. Universidad Cesar Vallejo], <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/66490>.